

О. А. Иванова, Д. Н. Тюрина

ДЕНЬ НАУКИ 2021

Вот уже в двадцать восьмой раз в апреле в Академии ежегодный День науки, объединяет всех участников образовательного процесса, которые представили результаты своих научных исследований в трех конференциях: научно-теоретической конференции молодых ученых, региональной конференции учителей и самой многочисленной международной научной студенческой конференции под руководством преподавателей НУА осуществляли свою работу студенты:

✓ Международная студенческая научная конференция «Карьерно-профессиональные представления и предпочтения студентов: тренды, парадигмы, факторы», в рамках которой работали 12 секций.

✓ Научно-теоретическая конференция молодых ученых «Организационно-управленческие подходы и содержание повышения квалификации преподавателей на начальных этапах академической карьеры».

✓ Региональная научно-практическая конференция учителей «Профессиональное развитие учителя в современном образовательном поле», раскрыла тему в 3 секциях.

День науки в НУА 2021 году прошел в дистанционном формате, но это не помешало сохранить традиции и в юбилейный год 30-летия ХГУ «НУА» состоялись три конференции, участников которых объединило пленарное заседание. На пленарном заседании с приветственным словом к участникам конференций обратилась д-р ист. наук, проф. Астахова Е.В., ректор академии. Модератором заседания выступила канд. экон. наук, доц. Иванова О.А., проректор по научно-исследовательской работе.

В рамках открытия Дня науки ректор очертила формат работы, выделила актуальность тематики, акцентировав внимание на связи с комплексной тематикой научно-исследовательской работы академии «Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития»

(ГР № 0117U005126), а также темой научного эксперимента «Становление и развитие социального партнерства как эффективный фактор обеспечения стабильности и перспектив образования» (ГР № 0117U001471). Проф. Астахова Е.В. презентовала новое научное издание – монографию «Диалоги со временем (к 30-летию Народной украинской академии)», а также охарактеризовала достижения НИР, полученные факультетами вуза и школой: факультет «Референт-переводчик» в копилку научных побед внес серьезную лепту – III место во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по направлению «Перевод» (студентка 5 курса факультета «Референт-переводчик» Ерецкая Т.; научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Молодчая Н.С.). Факультет «Социальный менеджмент» дал значимые результаты: защита одной кандидатской диссертации (Шкурапет Н.И., науч. рук. – д-р социол. наук, проф. Михайлева Е.Г., а следующая защита под руководством Михайлевой Е.Г. состоится 11 мая (асп. Локоткова-Терновая О.Ю.) и третья планируется в этом году (асп. Майборода Р., науч. рук. – канд. социол. наук, доц. Зверко Т.В.). Блестящий результат на факультете «Бизнес-управление» – вышли в финал конкурса Стипендиальная программа «Завтра UA.» две студентки: Скачкова А. (БУ-4) и Гранкина Я. (БУ-3), научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Тимохова Г.Б. В Специализированной экономико-правовой школе шесть призеров Областного этапа Всеукраинского конкурса МАН, в том числе четыре победителя, получившие I место. Это является серьезным достижением, надеемся, что юбилейный год 30-летия НУА для Академии будет еще более результативным.

С приветственным словом к участникам конференций обратились: д-р ист. наук, заведующий кафедрой истории образования и воспитания из вуза – партнера – Поморской академии (Польша) Роман Томашевский. В рамках Дня науки проходит конференция студентов, которая имеет статус международной. В этом году участвуют студенты из Германии и Сербии, Беларуси, Франции, Казахстана. А с видео-приветствием выступила студентка из Эквадора, которая учится у в Академии на факультете «Референт-переводчик» Югча Вальверде Мириан Полетт (Эквадор).

На пленарной сессии с свои доклады представили:

Новикова Ольга Владимировна, заведующая ЛПК ХГУ «НУА» – «Организация работы Лаборатории планирования карьеры как инструмента формирования карьерно-профессиональных представлений и предпочтений студентов»;

Довиденко Владислав Геннадиевич, студент 2 курса факультета «Социальный менеджмент» – «Инновационные векторы конструирования карьерных стратегий в условиях изменяющегося рынка труда» (научн.руководитель – канд. социол.наук, доц. Зверко Т.В.);

Войно-Данчишина Ольга Леонидовна, канд. юрид. наук, доц., декан факультета последипломного образования – «"Радость учебы": образование взрослых (мировые тенденции и опыт)»;

Гонца Ольга Александровна, совладелица сети кондитерских «Перша цукерня Слобожанщини», выпускница факультета «Бизнес-управление» – «Факторы влияния на трудоустройство и карьеру соискателей: взгляд работодателя»;

Лебедин Никита Сергеевич, аспирант кафедры социологии и гуманитарных дисциплин – «Soft skills как ответ на вызовы современности» (науч. рук. – д-р социол. наук, проф. Михайлева Е.Г.).

После пленарного заседания работа продолжилась в 16 секциях, каждая из которых была посвящена наиболее актуальным проблемам образования в соответствии с темами конференций.

Всего было подано 246 заявок от участников Дня науки. Анализируя структуру участников можно отметить, что 187 материалов тезисов вошли в сборник XXVIII Международной студенческой научной конференции «Карьерно-профессиональные представления и предпочтения студентов: тренды, парадигмы, факторы».

В этом году данная конференция подтвердила статус международной, тезисы переставили студенты из Беларуси (Могилёвский государственный педагогический институт имени А.А. Кулешова, Минский инновационный университет), Франции (Университет Бургундии Франш-Конте), Сербии (Нови-Садский университет), Германии (Университет Отто фон Герике в Магдебурге), Казахстана (Алматы менеджмент университет). Также студенты из 10 ведущих учебных заведений Украины (Харьковский национальный университет

имени В. Н. Каразина, Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева, Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Межрегиональная академия управления персоналом, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, Украинская инженерно-педагогическая академия) в тезисах осветили вопросы, связанные с проблемами формирования карьерно-профессиональных представлений, профессиональной карьеры и возможности развития карьерных линий в конкурентных условиях.

26 молодых ученых из Харькова, Запорожья, Франции представили свои исследования и поделились с коллегами знаниями и опытом в рамках работы XXVIII Научно-теоретической конференции молодых учёных «Организационно-управленческие подходы и содержание повышения квалификации преподавателей на начальных этапах академической карьеры».

В сборнике материалов XXVIII Региональной научно-практической конференции учителей «Профессиональное развитие учителя в современном образовательном поле» представлены работы 33 учителей-практиков Специализированной экономико-правовой школы ХГУ «НУА», которые посвящены профессиональной компетентности и профессиональному развитию учителя в эпоху цифровизации. В сборнике также затрагиваются вопросы необходимости модернизации образования и формирования новых технологий обучения с учетом вызовов современности.

По итогам определены лучшие докладчики. Хорошее настроение, интересная и плодотворная работа, раскрытие остроактуальных тем и направлений, интеграция школы и университета, высокий уровень организации – именно так можно охарактеризовать День науки-2021 в ХГУ «НУА».